

Забезпечення економічної стабільності підприємства

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних питань щодо напрямів забезпечення економічної стабільності підприємства.

Метою написання **статті** є дослідження поняття «економічна стабільність» та формування власної систематизації теоретико–методичних та прикладних положень із забезпечення економічної стабільності підприємств.

Методологія проведення роботи – методи логічного узагальнення та наукової абстракції (для уточнення поняття «забезпечення економічної стабільності» і розгляду його елементів), аналізу (при аналізі складових економічної стабільності).

Результати роботи – обґрунтовано необхідність та позитивні сторони забезпечення економічної стабільності підприємства.

Запропоновано визначення понять «економічна стабільність підприємства» та «забезпечення економічної стабільності підприємства».

Проаналізовано складові економічної стабільності.

Висновки – узагальнено важливість та зазначено роль забезпечення економічної стабільності підприємства.

Ключові слова: економічна стабільність, фінансова стабільність, економічна стійкість.

Обеспечение экономической стабильности предприятия

Предмет исследования – совокупность теоретических, методических и практических вопросов относительно направлений обеспечения экономической стабильности предприятия.

Целью написания **статьи** является исследование понятия «экономическая стабильность» и формирования собственной систематизации теоретико–методических и прикладных положений по обеспечению экономической стабильности предприятий.

Методология проведения работы – методы логического обобщения и научной абстракции (для уточнения понятия «обеспечение экономической стабильности» и рассмотрения его элементов), анализа (при анализе составляющих экономической стабильности).

Результаты работы – обоснована необходимость и положительные стороны обеспечения экономической стабильности предприятия.

Предложено определение понятий «экономическая устойчивость предприятия» и «обеспечения экономической стабильности предприятия».

Проанализированы составляющие экономической стабильности.

Выводы – обобщенно важность и указано роль обеспечения экономической стабильности предприятия.

Ключевые слова: экономическая стабильность, финансовая стабильность, экономическая устойчивость.

Ensuring economic stability of the enterprise

Subject of research a set of theoretical, methodological and practical questions concerning the directions of ensuring the economic stability of the enterprise.

The purpose of the article is to study the concept of «economic stability» and to formulate their own systematization of theoretical, methodological and applied provisions for ensuring the economic stability of enterprises.

Methodology of work – methods of logical generalization and scientific abstraction (to clarify the concept of «ensuring economic stability» and consideration of its elements), analysis (in the analysis of the components of economic stability).

The results of the work – the necessity and positive sides of ensuring the economic stability of the enterprise are substantiated.

The definitions of the terms «economic stability of the enterprise» and «ensuring the economic stability of the enterprise» are proposed.

The components of economic stability are analyzed.

Conclusions – the importance and the role of ensuring the economic stability of the enterprise are summarized.

Key words: economic stability, financial stability, economic stability.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день одним із основних питань для економіки України є створення сприятливого середовища, що змогло б забезпечити стабільне функціонування суб'єктів господарювання. Протягом тривалого періоду часу більшість вітчизняних та закордонних суб'єктів господарювання ставили за мету одержання прибутку. Проте, в процесі розвитку підприємництва, а також внаслідок загострення конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринках, непередбачуваності бізнес-середовища та різких змінах у бізнес-кліматі, основними цілями підприємства стали збереження позицій в конкурентному середовищі та забезпечення стабільності їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-прикладні положення забезпечення економічної стабільності підприємств здійснило чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких варто виокремити праці Н.О. Шпака, М.І. Романишина [1], О.В. Шубровської [2], Н.Л. Любченко [3], І.А. Дмитрієва [4], О.М. Сологуба [5], В.М. Ячменьова [6] та ін.

Мета статті є дослідження поняття «економічна стабільність» та формування власної систематизації теоретико-методичних та прикладних положень із забезпечення економічної стабільності підприємств.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення економічної стабільності є ключовим завданням, що постає перед підприємствами у сучасних нестабільних фінансово-політичних умовах. На сьогоднішній день одним із основних питань для економіки України є створення сприятливого

середовища, що змогло б забезпечити стабільне функціонування суб'єктів господарювання. Протягом тривалого періоду часу більшість вітчизняних та закордонних суб'єктів господарювання ставили за мету одержання прибутку. Проте, в процесі розвитку підприємництва, а також внаслідок загострення конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринках, непередбачуваності бізнес-середовища та різких змінах у бізнес-кліматі, основними цілями підприємства стали збереження позицій в конкурентному середовищі та забезпечення стабільності їх діяльності.

Враховуючи той факт, що категорію «економічна стабільність підприємства» використовують, в більшій мірі, для характеристики макроекономічного рівня, то для підприємств це достатньо «молода» дефініція, що не має чіткого, однозначного визначення. Питання, пов'язані з вивченням категорії економічної стабільності підприємства, висвітлено у працях Н.О. Шпака, М.І. Романишина [1], О.В. Шубровської [2], Н.Л. Любченко [3], І.А. Дмитрієвої [4], О.М. Сологуба [5], В.М. Ячменьова [6] та ін.

На сьогоднішній день категорія «економічна стабільність підприємства» належить до низки недостатньо вивчених економічною наукою, про що свідчать численні дискусії між науковцями. Враховуючи недостатню розробку як у науково-практичному, так і в організаційно-практичному рівні та ґрунтуючись на історії розвитку економічної науки, необхідно дослідити теоретичну сутність даної категорії.

У більшості джерел навпроти слова «стабільний» можемо побачити такі визначення, як «стійкий, постійний, сталий» – три-чотири терміни без будь-яких пояснень. Також під станом стабіль-

ності розуміється здатність економічної системи, що наразилася на несприятливе відхилення за межі її припустимого значення, повернутися у стан рівноваги за рахунок власних ресурсів, позик, перепрофілювання виробництва тощо.

Аналіз досліджених наукових праць вчених економістів дає змогу визначити поняття «економічна стабільність підприємства» з різних поглядів авторів, які представлено в таблиці.

Враховуючи досліджені наукові погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо сутності категорії «економічна стабільність підприємства», автором визначено дану категорію наступним чином, що: «економічна стабільність підприємства» – це сталий стан або стан рівноваги всіх елементів економічної системи протягом певного періоду в часі. «Забезпечення економічної стабільності підприємства» – це прагнення підприємства до здатності функціонувати і розвиватися у конкурентних умовах господарювання.

Сучасний підхід до розуміння економічної стабільності не має комплексного системного вирішення і є досить одностороннім, оскільки він обмежується рамками фінансових категорій [13].

Нами пропонується надати визначення поняття «Система забезпечення економічної стабільності підприємства» через призму наступних понять:

«система» – це сукупність взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле, взаємодіють із середовищем та між собою, і мають мету [14];

«забезпечення економічної стабільності підприємства» – це прагнення підприємства до здатності функціонувати і розвиватися у конкурентних умовах господарювання.

Отже, «Система забезпечення економічної стабільності підприємства» – це сукупність пов'язаних між собою елементів, що взаємодіють із середовищем, за допомогою яких підприємство прагне функціонувати і розвиватися у конкурентних умовах господарювання.

Виходячи із різноманіття проблем, що вирішуються у рамках забезпечення економічної стабільності підприємства, її можна визначити, застосувавши комплексну систему підсистем, виділивши її структурні складові: внутрішня, зовнішня, «успадкована».

Кожна з вищезгаданих є складною системою, що має власні параметричні оцінки. Адже будь-який імпульс із зовнішнього середовища може різко змінити стійкість однієї системи жодним чином не торкнутися іншої.

Розглянемо докладніше кожен із складових системи економічної стабільності підприємств [8, 9, 10].

Понятійний апарат визначення поняття «економічна стабільність підприємства»

Автор	Зміст поняття економічна стабільність
Н. Шпак, М. Романишин	Дослідники розглядають економічну стабільність підприємства під кутом зору його здатності в умовах прояву дестабілізаційних чинників бізнес-середовища ефективно здійснювати виробничо-господарську діяльність, формувати якісний стратегічний потенціал, підтримувати заданий рівень конкурентоспроможності та результативності у довгостроковій перспективі з економічною вигодою та фінансовою незалежністю для підприємства [1].
Н. Любченко	Економічна стабільність – це стан, обумовлений сукупністю властивостей найважливіших складових елементів суб'єкта господарювання: виробничої діяльності, організаційної роботи, фінансово-грошового обігу, матеріально-технічної бази, ресурсного забезпечення, кадрового та інтелектуального потенціалів, яка визначає відношення суб'єкта господарювання до складного зовнішнього середовища, його взаємодію з економічними суб'єктами різних рівнів і дозволяє утворювати динамічно рівноважну цілісну систему [3].
О. Сологуб	Економічна стабільність – це врівноважений, збалансований стан економічних, фінансових і соціальних ресурсів підприємства, а також їх взаємозв'язків у межах виробничо-збутової системи, що забезпечує стабільні умови для її відтворення, у тому числі за наявності внутрішніх і зовнішніх несприятливих впливів, що досягається за допомогою здійснення спеціалізованого комплексу різнопланових фінансово-економічних і організаційних заходів з алгоритмом відповідних дій [5].
В. Ячменьова	Економічна стабільність – це результуюча характеристика, а її показником виступає рівень економічної стабільності [6].
Н. Кульбака	Економічна стабільність – це рівноважний збалансований стан економічних ресурсів, що забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови для розширеного відтворення та стійкого економічного зростання з урахуванням впливу найважливіших зовнішніх факторів [7].

Складові внутрішньої підсистеми економічної стабільності підприємства

Джерело: складено автором на основі [11].

До складових внутрішньої підсистеми економічної стабільності підприємства необхідно, на нашу думку, віднести:

- фінансову,
- виробничу,
- кадрову,
- інформаційну,
- організаційну,
- маркетингову
- управлінську складові.

До складових зовнішньо–внутрішньої підсистеми необхідно, на наш погляд, віднести також: інвестиційну, комунікаційну, соціально–психологічну, інноваційну, екологічну, технічну і технологічну складові економічної стабільності підприємства.

Висновки

Отже, з метою розвитку теоретичних засад забезпечення економічної стабільності підприємств автором запропоновано визначення понять «економічна стабільність підприємства» та «забезпечення економічної стабільності підприємства», а також проаналізовано складові економічної стабільності, що дає змогу чітко розуміти сутність вищезгаданого поняття та його складових і трактувати саме в тому розумінні, що описує нинішній розвиток економіки України.

Список використаних джерел

1. Романишин М.І. Економічна стабільність підприємства: сутність та її складові / Н.О. Шпак, М.І. Романишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.–техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.10. – С. 248–253.

2. Шубровська О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О. Шубровська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36–42.

3. Любченко Н.Л. Механізм забезпечення економічної стабільності промислових підприємств: автореф. дис. к. е. н.: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / Н.Л. Любченко. – Хмельницький, 2010. – 22 с.

4. Дмитрієв І.А. Оцінка економічної стабільності підприємства / І.А. Дмитрієв, А.Н. Сологуб // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут»: Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2007. – № 7. – С. 20–29.

5. Сологуб О. М. Забезпечення економічної стабільності підприємства: автореф. дис. к. е. н.: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.М. Сологуб. – К.: МОН, молоді та спорту Укр. ПВНЗ «Європейський ун-т», 2012. – 20 с.

6. Ячменьова В.М. Економічна стабільність: сутність та форми вияву / В.М. Ячменьова // Економіка Менеджмент Підприємство. – 2012. – № 24 (II). – С. 94–99.

7. Кульбака Н.А. Оцінки економічної стійкості підприємства / Н.А. Кульбака – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://masters.donntu.edu.ua/2002/fem/kulbaka/diss.htm>.

8. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2008. – №3. – С.117–128.

9. Путятін Ю.О. та ін. Фінансові механізми стратегічного управління розвитком підприємства. – Харків: Основа, 2007. – 488с.

10. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт–бланш, 2003. – 490с.

11. Сутність економічної стійкості підприємств та її складові: [Електронний ресурс]

12. Морімас О. Практичний менеджмент. – Токіо, 1990. – 243с.

13. Гатаулін А.М. Система прикладних статистико–математичних методів обробки експериментальних даних. – М.: Изд–во МСХА, 2002. – Ч.1. – С.22–24.

14. Визначення поняття «система» [Електронний ресурс] / Вікіпедія – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Система>.

References

1. Romanyshyn M.I. Economic stability of the enterprise: essence and its components / N.O. Shpak, M.I. Romanyshyn // Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine: Coll. scientific–technical Ave. – Lviv: RVV NLTU of Ukraine. – 2009. – Vip. 19.10. – С. 248– 253.

2. Shubrovskaya O.V. Sustainable economic development: the concept and direction of research / O. Shubrovskaya // Economy of Ukraine. – 2005. – № 1. – P. 36–42.

3. Lyubchenko N.L. The mechanism of ensuring the economic stability of industrial enterprises: abstract. diss. Candidate of Economic Sciences: Special. 08.00.04 «Economics and Management of Enterprises» (by type of economic activity) / N.L. Lyubchenko. – Khmelnytsky, 2010. – 22 p.

4. Dmitriev I.A. Estimation of economic stability of the enterprise / IA Dmitriev, AN Sologub // Visn. Nat. tech. Univ. «Kharkiv Polytechnic Institute»: Collected scientific works. Thematic issue: Technical progress and production efficiency. – 2007. – № 7. – P. 20–29.

5. Sologub O.M. Ensuring the economic stability of the enterprise: abstract. diss. Candidate of Economic Sciences: Special. 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by type of economic activity) / O.M. Slogub. – K.: MES, Youth and Sports Ukr. ENEA «European University», 2012. – 20 p.

6. Barley V.M. Economic stability: nature and forms of expression / V.M. Barley // Economics Management Entrepreneurship. – 2012. – No. 24 (II). – P. 94–99.

7. Kulbak N.A. Estimates of economic stability of the enterprise / N.A. Kulbaka – [Electronic resource] – Access mode: <http://masters.donntu.edu.ua/2002/fem/kulbaka/diss.htm>.

8. Bilyk M.D. The essence and assessment of the financial condition of enterprises // Finance of Ukraine. – 2008. – №3. – P.117–128.

9. Putyatin Y.O. etc. Financial mechanisms of strategic management of enterprise development. – Kharkiv: The Basis, 2007. – 488p.

10. Pushkar R.M., Tarnavskaya N.P. Management: Theory and Practice: A Textbook. – 2nd edition, remaking and ext. – Ternopil: Carte Blanche, 2003. – 490s.

11. The essence of economic sustainability of enterprises and its components: [Electronic resource] / С.М. Tkachenko // Electronic Scientific Professional Edition «Effective Economics» № 5, 2011 – Access to Journal: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1350>

12. Morimas O. Practical management. – Tokyo, 1990. – 243s.

13. Gataulin A.M. System of applied statistical and mathematical methods of experimental data processing. – Moscow: ISAF Publishing House, 2002. – Part 1. – P.22–24.

14. Definition of «system» [Electronic resource] / Wikipedia – Access mode: <https://en.wikipedia.org/wiki/System>.

Дані про авторів

Левченко Юлія Григорівна,

к.е.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: juliyalevchenko.kiev@gmail.com

Музыка Дар'я Павлівна,

студент, Національного університету харчових технологій

e-mail: daria-pv@ukr.net

Данные об авторах

Левченко Юлия Григорьевна,

к.э.н., доцент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: juliyalevchenko.kiev@gmail.com

Музыка Дарья Павловна,

студент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: daria-pv@ukr.net

Data about authors

Yuliia Levchenko,

Ph.D., associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: juliyalevchenko.kiev@gmail.com

Daria Muzyka,

student, National University of Food Technology

e-mail: daria-pv@ukr.net